

TALABA YOSHLARDA MUSTAQIL FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Noriyeva Mashxura Sirojiddin qizi

**Qo'qon davlat pedagogika instituti Pedagogika va
psixalogiya fakulteti pedagogika yo'nalishi 1-bosqich talabasi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7980334>

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi zamon talabalarining mustaqil fikrlashini shakllantirish orqali ularni pedagogik faoliyatda aktivligini oshirish, talaba shaxsining hayotida mustaqil fikriy rivojlanishining ahamiyati, talabalar tafakkurida mustaqil fikrlash hamda kerativ pedagog bo'lish kabi tushunchalarni ommalashtirish jihatlari, buyuk olimlarning mustaqil fikrlashga doir qarashlari bu maqolada aks etgan.

Kalit so'zlar: fikrlash, mustaqil fikrlash, kreativlik, mulohaza va b.q

Mamlakatimizda talaba yoshlarning intellektual salohiyatini rivojlantirish qo'llab-quvvatlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, ularning mustaqil fikrlashi, huquqiy ong va huquqiy madaniyati

darajasini yuksaltirish xalq ta'limi sohasidagi davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda juda ko'plab texnologiya, til va platforma tanlovlari mavjud. Inson o'zida ko'nikmalarni

shakllantirishda, rivojlantirishda mustaqil fikrlashni bilishi lozim. Zero, shiddat bilan davom etayotgan hayotimizda insonning erkin fikrlashi juda ham ahamiyatlidir. Dunyoda sodir

bo'layotgan fan-texnika yutuqlari, yangiliklar va taraqqiyot sari davom etayotgan o'zgarishlar inson aqli zakovatining mahsuli hisoblanadi. Fan-texnika rivojlanishi ko'p jihatdan mutaxassisning erkin hamda mustaqil fikrlashiga bog'liq. Fikr-bu aksiomatik qoidalar asosida atrofdagi dunyo qonunlarini modellashtirish aqliy jarayoni. Fikrlash tevarak-atrofdagi, ijtimoiy muhitni hamda voqelikni bilish quroli, talabaning keng ko'lamlil faoliyatidir.

"...XXI asr sivilizatsiyasiga yo'l boshlovchi ilmiy-texnika jarayoni kimda-kim o'zining intellektual ,imkoniyatlarini tahlil qilish, sintezlash, baholash, shuningdek, moslanuvchan aqliy va ijodiy qobiliyatlarini boshqalarga nisbatan yaxshi rivojlantira olsa o'shanga ish va mansab in'om etadi",- bu deyarli 20 yil avval yozilgan bashoratli satrlar ,zamonaviy mutaxassislar tayyorlashga qo'yilayotgan

talablarni juda aniq belgilaydi. Ta'lim jarayoni natijalari o'qituvchini ta'lim oluvchilar bilish faoliyati harakatini belgilovchi ish usullariga bog'liq. Ta'lim jarayonida insonning o'zaro muloqotga kirishishi, muomala

qilishi, munosabat o'rnatishi natijasida fikrlash faoliyati asta-sekin shakllanib

boradi. Zamonaviy ta'lim tizimida fikrlashni rivojlantirishning o'ta muhimligini eng kamida ikkita asosiy sababi bor. Birinchidan, oliy o'quv yurtida akademik ta'limning haqiqiy hayot talablaridan ajralib qolganligi, berilayotgan "tayyor" umumiy va kasbiy bilimlarning amaliyotga mos kelmasligi talabalarining o'qishga bo'lgan qiziqishlarining susayishiga sabab bo'ldi va buning oqibatida olingan bilimlarning sifati pasaydi. Bu bilimlarning o'zi ham ko'pincha ma'lumot xarakteriga ega

bo'lib, o'zlashtirishning reproduktiv darajasigagina taalluqli bo'lib qolmoqda. Vaholanki, hayot fanlarni kognitiv o'zlashtirish bilan chegaralanmaslikni talab qiladi. Ikkinchidan, o'zbek xalqiga xos mentalitet-kattalarning irodasiga bo'ysunish, o'qituvchi o'rgatgan narsaga so'zsiz

ishonch hosil qilish, hayotiy masalalarni hal qilishda samarasiz bo'lsa-da, eng oson yo'l tanlash, amaliy ziddiyatlarni mumkin qadar chetlab o'tish kabi qator qonimizga singib ketgan odatlarimiz ko'p hollarda ijodiy fikrlashning cheklanib qolishiga sabab bo'ladi.

Mustaqil fikrlashni yuritish nutq va til orqali amalga oshiriladi hamda bir-biri bilan uzviylikda davom etadi. Har bir talaba o'z faoliyatida o'zi aks ettirgan, sezgan, idrok qilgan, tasavvur etgan, eslab qolgan hodisalarning to'g'riligi, voqelikka mos tushishi yoki tushmasligini aniqlaydi Bu

fikrlashning mahsuli hisoblanadi Respublikamizda amalga oshirilayotgan ta'lim sohasidagi islohotlarning maqsadi shaxsni yuqori darajadagi jismoniy, axloqiy, estetik va aqliy rivojlanishi uchun sharoit yaratishdir. Ta'lim jarayoni natijalari o'qituvchini ta'lim oluvchilar bilish faoliyati harakatini belgilovchi ish usullariga bog'liq. Ta'lim jarayonida insonning o'zaro muloqotga kirishishi, muomala qilishi, munosabat o'rnatishi natijasida fikrlash faoliyati asta-sekin shakllanib boradi. Ta'lim jarayonida o'qituvchi tomonidan interfaol metodlarning qo'llanishi, "talaba-o'qituvchi" va "talaba-talaba" ning maqsadli harakatini yuzaga keltiradi. Buning oqibatida talabaning mustaqil fikrlashini aktiv darajaga ko'tarish mumkin. Interfaol inglizcha so'z bo'lib, "inter"- o'zaro va "act" harakat qilmoq ma'nolarni anglatib, o'zaro harakat qilmoq tushunchasi sifatida e'tirof etiladi. Interfaol o'qitishda o'quvchilarda axborotlarni o'zlashtirish jarayonida faollik, ijodkorlik, mustaqil fikrlashni shakllantiribgina qolmay, ta'lim maqsadini to'laqonli amalga oshirishga yordam beradi. Nutqning sharofati bilan fikrlash maxsullarining izchilligi, mantiqiyliigi, tizimliliigi, paydo bo'lgan, kelajak avlod uchun ma'naviy meros tariqasida qoldirish mumkin. Talaba qachon mustaqil fikrlay boshlaydi?

Talabada mustaqil fikr yuritish muommali vaziyat tug'ilganda namoyon bo'ladi. Talaba o'quv jarayoniga munosabatga kirishi uning faolligi orqali amalga oshadi. Faollashtirishdan asosiy ko'zlangan maqsad, talabalar faolligini oshirish, mustaqil fikrlashga jalb qilish hisoblanadi. Agar talaba munozaralarda ishtirok etib, o'z fikrini bayon etib himoyalasa, kuchsiz o'quvchilarga tushunarsiz

materialni tushuntirsa, kognitiv muammo uchun mumkin bo'lgan yechimning bir nechta variantini topa olsa o'zida mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantira oladi. Fikrning mustaqilligi deganda, birinchi navbatda talabaning shaxsiy tashabbusi orqali amalga oshadigan aniq maqsad qilib belgilangan

faoliyatni tushunamiz. Talabada fikr yuritishning mustaqilligi deganda qisqa vaqt davomida tanlangan muammoli vaziyat uchun o'zining fikrini bildira oladi Bunday talabaga nisbatan uning fikrlashi sermahsul tushunchasi ishlatiladi. Har bir talaba o'zida yetuk mustaqil fikrlashni shakllantirishni xohlasa, ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan ma'naviyat va qadriyatlarni aks ettirgan asarlarini o'rganish joizdir. Shu bilan birgalikda

jahon olimlarining asarlaridan o'zimiz uchun kerakli xulosalar olishimiz mumkin. Buyuk ajdodimiz Abu Nasr Farobiy inson aql, tafakkur orqali mustaqil fikrlashni yurita boshlaydi. Uning asarlarida tafakkur mavjudlikka, umumiylikka ya'ni sezgi a'zolar orqali tushuntiriadi. Forobiy "Aql ma'nolari

haqida" risolasida "Aql masalasini tahlil qilib, aql bilish haqidagi ta'limotda mantiq ilmi muhim o'rin tutadi. U mantiq ilmi bilan grammatika o'rtasidagi mushtaraklikni qayd etib, mantiqning aqlga munosabati, grammatikaning tilga munosabati kabidir; grammatika odamlar nutqini tarbiyalagani kabi, mantiq ilmi ham tafakkurni yo'lga yo'naltirib turadi" deydi. Tafakkur, aql tufayli inson narsa va hodisalarni bir-biri bilan solishtirib, qiyoslab

ko'radi, o'z bilimlarini obyektiv borliqqa mosligini aniqlaydi. Yana bir buyuk ajdodimiz Abu Rayhon Beruniy fikricha inson bilish, fikrlash, tushunish, tafakkur qilishga ega bo'lgan xilqat vakilidir. Inson tafakkurining qudrati shundaki, u sodir bo'lgan voqealarni solishtiradi, rostni yolg'ondan ajratadi. Mashhur rus pedagogi, olim, rus pedagogikasi va xalq maktablarining asoschisi Konstantin Dmitriyevich Ushinskiy "Shunday ta'lim yo'li, ya'ni aniqlikdan mavhumlikka, tasavvurdan fikrga o'tish yo'li shunday tabiiy va psixologiyaning aniq qonunlariga asoslanadi" degan fikrlarni aytib o'tgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev yoshlar haqida "Biz yoshlarga sodir davlat siyosatini hech og'ishmasdan davom ettiramiz. Nafaqat davom ettiramiz, balki bu siyosatni eng ustuvor vazifamiz sifatida bugun zamon talab qilayotgan yuksak darajaga ko'taramiz. Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech bir sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuchini safarbar etamiz" deb aytishlari ham bejiz emas. Yurtimizning kelgusi hayoti bo'lajak talaba yoshlar qo'lidadir. Ta'lim muassasalari o'quv dasturiga "Vaqt psixologiyasi", "Ijobiy fikrlashning psixologik usullari", "Maqsadni shakllantirishning qadam-baqadam" kurslarini kiritish yaxshi samara beradi. OAV vositalari orqali muntazam ravishda yoshlarning vaqt budjetiga asoslangan samarali hayot tarzining ijobiy tomonlarini keng namoyish etib borish, ijobiy fikrlash, o'z rejalarini vaqtga qarab taqsimlash, maqsadlarni aniq va sodda qilib shakllantirish maqsadga muvofiq. Xorij tajribasiga qaraydigan bo'lsak, rivojlangan mamlakatlardagi dunyoga mashhur ta'lim muassalarida, masalan Harvard (AQSH), Oksford va Kembrij (Buyuk Britaniya) universitetlar, EMLYON biznes maktabida noana'naviy fikrlash qadrlanadi. Talaba yoshlarga jamiyatdagi ijtimoiy va iqtisodiy hayotga doir takliflar ishlab chiqishni topshiradi va ularning fikri inobatga olinadi. Shu bilan birgalikda talab mustaqil fikrlashining yana bir jihati qachonki talaba fikrlashni boshlasa kreativlik tushunchasi ham shakllanib boradi. Bugungi hayotimizda talaba yoshlarni ajdodlarimizning asarlarini singdirgan holda shakllantirsak, ta'lim jarayonida pedagog va talaba hamkorligini yo'lga qo'ya olsak yoki talaba bilan talaba hamkorligini o'rnata olsak mustaqil fikrlash ham rivojlanib takomillashib boradi. Bizning fikrimizcha, har qanday pedagogik faoliyatda qatnashayotgan shaxs o'z fikrini bayon qila olishi lozim. Hamkorlikda muloqotga kirishib, jarayonni yaxshi olib borishi ikki tomon uchun juda ahamiyatlidir.

References:

1. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi. O'quv qo'llanma. / R. Mavlyanova, N. Raxmanqulova. - O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - Toshkent. Voris nashriyoti, 2013. - 240 bet.
2. O'J. Yo'ldoshev tahriri ostida. Umumiy pedagogika. - T. "Fan va texnologiya" - 2017, 376 bet.
3. Shavkat Mirziyoyev "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birga barpo etamiz" Toshkent - "O'zbekiston" - 2016.
4. Yo'ldoshev, O' Tkir Jumaqo'Zievich. "PEDAGOGIK FANLARNI LOYIHALASH USULI ASOSIDA O 'QITISH METODIKASI." Academic research in educational sciences 4. KSPI Conference 1 (2023): 98-102.
5. Yo'ldoshev, O' Tkir Jumaqo'Zievich. "KOMMUNIKATIV DIDAKTIKA: MOHIYAT VA MAZMUN." Academic research in educational sciences 4. KSPI Conference 1 (2023): 79-82.

6. Yo'ldoshev, O'zbekir Jumaqo'zievich. "PEDAGOGIKA METODOLOGIYASIDA TIZIMLI VA MADANIYATLI YONDOSHUV." Academic research in educational sciences 4.KSPI Conference 1 (2023): 43-46.
7. Jumaqozievich, Yuldashev Utkir. "Systematic approach in education as a methodological problem." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.09 (2022): 269-271.
8. Yuldoshev, Utkir, and Uktamjon Zhumankuziev. "Determination of the leading pedagogical laws and fundamental principles of the formation of the information culture of school-age children." Society and Innovation 2: 68-76.
9. Жуманкузиёв, Уктамжон, and Уткир Йулдошев. "Подходы обучения языкам программирования в общеобразовательных школах." Общество и инновации 2.5/S (2021): 344-350.
10. Йулдошев, Уткир, and Уктамжон Жуманкузиёв. "Определение ведущих педагогических закономерностей и основополагающих принципов формирования информационной культуры детей школьного возраста." Общество и инновации 2.5/S (2021): 68-76.
11. Zhumakuzievich, Yuldoshev Utkir. "FOLLOWING THE PRINCIPLES OF COMMUNICATION IN COMMUNICATIVE DIDACTICS." Open Access Repository 8.12 (2022): 573-575.
12. Jumakuziyevich, Yuldoshev Utkir. "Pedagogy Methodology As The Basis For The Formation Of Teacher Methodological Culture." Journal of Positive School Psychology 6.11 (2022): 2019-2022.
13. Mansurjonovich, J. M., and Y. S. Sattorovich. "MAXSUS IZLAMALARDAN FOYDALANISH TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING MUHIM AVTOZYATLARI." Ochiq kirish ombori 4.3 (2023): 126-133.
14. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Yuldashev Sherzod Sattorovich. "IMPORTANT ADVANTAGES OF ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS USING SPECIAL APPLICATIONS." Open Access Repository 4.3 (2023): 126-133.
15. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Rakhimov Jorabek Rashidjan o'g'li. "DESIGNING THE STRATEGY OF STUDENT INDIVIDUALITY IN INDEPENDENT RESEARCH ACTIVITY." Open Access Repository 9.4 (2023): 433-437.
16. Jo'rayev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "KIBER PEDAGOGIKA-XXI ASRDA RAQAMLI TA'LIM MUHITI PEDAGOGIKASI." Academic research in educational sciences 4.KSPI Conference 1 (2023): 103-110.
17. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Muzaffar Mansurovich Botirov. "Characteristics Of Teaching Programming Based On Different Principles." Eurasian Journal of Engineering and Technology 17 (2023): 85-90.
18. Mansurjonovich, J. M. "Methodological foundations for improving the content of training future ict teachers in the conditions of digital transformation of education." Актуальные вопросы современной науки и образования 9 (2022).
19. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Pedagogical conditions for the development of vocational education through interdisciplinary integration into the vocational education system." НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. 2021.

20. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Professional Educational Institutions Theoretical and Practical Basis of Development of the Content of Pedagogical Activity of Teachers of" Information and Information Technologies"." Open Access Repository 9.12 (2022): 85-89.
21. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "CURRENT STATUS OF THE SCIENCE OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM, EXISTING PROBLEMS AND SOLUTIONS, PRINCIPLES AND CONTENT OF THE SCIENCE ORGANIZATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 327-331.
22. Xudayberdiyev, Zayniddin Yavkachevich, and Muzaffarjon Mansurjonovich Juraev. "Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the system of professional education." (2021).
23. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Description of the Methodological Basis for Ensuring Interdisciplinary Continuity of the Subject" Computer Science and Information TECHNOLOGY" in Vocational Education." JournalNX 7.10: 223-225.

INNOVATIVE
ACADEMY